

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés de 2023 de master et licence professionnelle à 6 et 12 mois

En 2023 45 000 étudiants ont été diplômés de licence professionnelle et 147 000 de master en université ou autres institutions d'enseignement supérieur, dont respectivement 37 600 et 102 500 français de moins de 30 ans. Parmi ces derniers, respectivement 39,1 % et 23,2 % ont poursuivi ou repris des études en France dans l'année suivante. Parmi ceux qui n'ont pas poursuivi ou repris des études en France, 78,9 % des diplômés de licence professionnelle et 70,5 % de ceux de master occupent un emploi salarié en France 12 mois après l'obtention de leur diplôme. Pour la moitié des diplômés de la promotion 2021 en emploi en France à 12 mois, le salaire net mensuel est compris entre 1 750 euros et 2 480 euros pour les masters, et entre 1 620 euros et 2 060 euros pour les licences professionnelles.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 en baisse par rapport à la promotion précédente

Par rapport aux diplômés 2022, la part des diplômés de licence professionnelle en 2023 poursuivant des études s'établit à 39,1 % et celle des diplômés de master à 23,2 % (voir Source). La trajectoire d'insertion professionnelle des diplômés de 2023 est similaire à celle des diplômés de 2022, mais avec un taux d'emploi inférieur à 6 et 12 mois après l'obtention du diplôme. Douze mois après la diplomation, 78,9 % des diplômés de licence professionnelle et 70,5 % des diplômés de master (hors enseignement) occupent un emploi salarié en France, soit respectivement - 3,6 points et - 2,9 points par rapport à la promotion précédente. Pour les diplômés de master enseignement, l'insertion à 12 mois est en recul de 4,7 points par rapport à la promotion de 2022.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de licence professionnelle selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de master hors enseignement selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

L'insertion des diplômés de licence professionnelle est en recul dans tous les domaines disciplinaires

En Lettres-Langues-Arts (LLA) l'insertion salariée en France de la promotion 2023 est particulièrement faible et accuse un recul très marqué. Le taux d'insertion à 12 mois chute à 63,9 %, en repli de 7,6 points par rapport à la promotion précédente. L'insertion des diplômés STS demeure la plus importante à 83,4 % à 12 mois, malgré une baisse. Le taux d'emploi salarié en France à 12 mois pour les diplômés de licence professionnelle est plus élevé chez les femmes dans tous les domaines disciplinaires (annexe) et particulièrement pour les diplômées de STS avec un taux d'emploi de 85,2 %.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés de licence professionnelle (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

Cursus et domaines disciplinaires	6 mois	12 mois
Droit-Economie-Gestion (DEG)	69,9 (-4,9)	75,4 (-5,2)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	58,0 (-3,5)	63,9 (-7,6)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	65,4 (-2,5)	74,6 (-2,9)
Sciences-Technologies-Santé (STS)	76,6 (-3,9)	83,4 (-2,2)
Ensemble Licence professionnelle	72,3 (-3,9)	78,9 (-3,6)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : parmi les diplômés 2023 de licence professionnelle 78,9 % de celles et ceux qui sont sortis de l'enseignement supérieur occupent un emploi salarié en France 12 mois après leur diplomation.

Une baisse généralisée pour les masters hors enseignement à 6 et 12 mois après la diplomation

Les diplômés 2023 de master hors enseignement s'insèrent moins rapidement que ceux de la promotion précédente. En Lettres-Langues-Arts (LLA), où l'insertion est la plus faible, le recul est le plus modéré : 48,4 % à 6 mois et 57,9 % à 12 mois, soit - 3,6 points et - 2 points. En Sciences-Technologies-Santé (STS), les taux d'insertion sont les plus élevés : 61,3 % à 6 mois et 73,2 % à 12 mois, avec des

baisses modérées de 2,9 points et 2,4 points par rapport à la promotion précédente pour les mêmes périodes. L'insertion en emploi salarié en France des diplômés de master de 2023 est légèrement plus importante pour les femmes aux deux dates de mesure. A 12 mois, l'écart est de 2 points en faveur des femmes (Annexe).

Pour les masters enseignement, les taux d'insertion restent les plus élevés : 86,5 % à 6 mois et 87,2 % à 12 mois, avec des baisses respectives de 4,1 et 4,6 points, témoignant néanmoins de la bonne employabilité, par nature, malgré le recul.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés de master (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

Cursus et domaines disciplinaires	6 mois		12 mois	
	6 mois	12 mois	6 mois	12 mois
Droit-Economie-Gestion (DEG)	60,3 (-4,8)	70,3 (-3,8)	60,3 (-4,8)	70,3 (-3,8)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	48,4 (-3,6)	57,9 (-2,0)	48,4 (-3,6)	57,9 (-2,0)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	59,9 (-3,4)	73,3 (-2,4)	59,9 (-3,4)	73,3 (-2,4)
Sciences-Technologies-Santé (STS)	61,3 (-2,9)	73,2 (-2,4)	61,3 (-2,9)	73,2 (-2,4)
Ensemble Master (hors enseignement)	59,3 (-3,9)	70,5 (-2,9)	59,3 (-3,9)	70,5 (-2,9)
Master enseignement	86,5 (-4,1)	87,2 (-4,6)	86,5 (-4,1)	87,2 (-4,6)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : parmi les diplômés 2023 de master, 70,5 % de celles et ceux qui sont sortis de l'enseignement supérieur occupent un emploi salarié en France 12 mois après leur diplomation.

Salaire net mensuel équivalent temps plein des diplômés de master LMD 12 mois après leur diplomation

Le salaire net mensuel équivalent temps plein (ETQP) des diplômés de master en 2021, 12 mois après leur diplomation, est plus élevé pour les hommes : un quart des femmes perçoivent un salaire net EQTP inférieur à 1 700 €, contre 1 850 € pour un quart des hommes. De même, un quart des femmes ont un salaire supérieur à 2 400 €, contre 2 570 € pour un quart des hommes.

Salaire net mensuel (en euros) des diplômés 2021 de master LMD en emploi salarié en France 12 mois après leur diplomation

	1 ^{er} quartile			3 ^{ème} quartile		
	Femme	Homme	Ensemble	Femme	Homme	Ensemble
Universités et assimilés	1 700	1 840	1 750	2 390	2 560	2 470
Ecoles d'ingénieur	1 920	2 140	2 110	2 690	2 750	2 740
Ecoles de management	2 250	2 560	2 410	3 090	3 240	3 130
Ensemble master LMD	1 700	1 850	1 750	2 400	2 570	2 480

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : parmi les diplômés 2021 de formation master LMD, un quart de celles et ceux en emploi salarié en France 12 mois après leur diplomation perçoivent un salaire net mensuel supérieur à 2 480 euros net mensuel EQTP.

Les diplômés de master des écoles de management perçoivent les rémunérations les plus élevées, suivies par les écoles d'ingénieurs, puis les universités et assimilés.

Les différences de salaires en défaveur des femmes prévalent également pour les licences professionnelles. Un quart de femmes perçoivent un salaire net mensuel EQTP inférieur à 1 570 €, contre 1 670 € pour un quart des

hommes. De même, un quart des femmes ont un salaire supérieur à 1 980 €, contre 2 120 € pour un quart des hommes.

En revanche, pour les master MEEF, la situation est inverse pour le premier quartile. Un quart de femmes perçoivent un salaire net mensuel EQTP inférieur à 1 720 €, contre 1 630 € pour un quart des hommes. Cependant, ce n'est pas le cas dans le haut de la distribution des salaires : un quart des femmes ont un salaire supérieur à 2 240 €, contre 2 380 € pour un quart des hommes.

Salaire net mensuel (en euros) des diplômés 2021 de master MEEF et de licence professionnelle en emploi salarié en France 12 mois après leur diplomation

	1 ^{er} quartile			3 ^{ème} quartile		
	Femme	Homme	Ensemble	Femme	Homme	Ensemble
Licence professionnelle	1 570	1 670	1 620	1 980	2 120	2 060
Master MEEF	1 720	1 630	1 690	2 240	2 380	2 280

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : parmi les diplômés 2021 de formation master MEEF, un quart de celles et ceux en emploi salarié en France 12 mois après leur diplomation perçoivent un salaire supérieur à 2 280 euros nets mensuel EQTP.

Antonin AUBRY
Souleymane BAH
Kendrick HERZBERG
inserSup
MESR-SIES

Source, champ et définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur. Celle-ci est mesurée à 6, 12, 18, 24 et 30 mois après la diplomation.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans en universités et assimilés ou écoles d'ingénieur ou écoles de management de la promotion 2022 qui ne poursuivent pas d'études 2023-2024. Les réinscriptions en 2024-2025 effectuées après une année d'interruption seront prises en compte pour la prochaine publication. La part de poursuivants sera réévaluée à cette occasion.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié en France (note méthodologique). Il sera à terme complété avec l'apport de nouveaux fichiers administratifs. Le salaire porte sur l'année 2022 et concerne la promotion diplômée en 2021. C'est un salaire en équivalent temps plein. Le 1^{er} quartile (respectivement le 3^{ème}) est le salaire au-dessous duquel se situent 25 % (respectivement 75 %) des salaires.

Son caractère exhaustif permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>